

PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP PELAYANAN MODA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE PADA PASCA PANDEMI COVID 19

¹Rafiq Sepdian, ²Adris Ade Putra, ³Siti Nurjanah Ahmad dan ⁴Munansar

¹Alumni Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo

^{2,3,4}Dosen dan Peneliti Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo
Andounohu Kendari, 93132 Kompleks gedung Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo.

e-mail: ³nurjanaharifuddin@gmail.com

Article information

Diterima, Juni, 2022

Disetujui, Juli, 2022

Dipublikasi Agustus, 2022

**Kata Kunci : Transportasi
Online, Persepsi
Pelanggan, Importance
Performance Analysis,
Customer Satisfaction
Index**

**Korespondensi Author:
³Siti Nurjanah Ahmad**

Abstrak

Pasca Pandemi Covid-19 ini, membuat masyarakat kembali ke aktifitas seperti semula namun tetap menaati protokol kesehatan yang di tetapkan oleh pemerintah. Salah satu ketentuan Kemenkes yang tertuang dalam Permenkes menyatakan wilayah yang mengaktifkan PSBB harus melakukan "pembatasan moda transportasi". Salah satu wilayah yang terkena dampak di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di Kota Kendari yang membuat aktifitas masyarakat menjadi terbatas diantaranya dalam kebutuhan sehari-hari, terkait kekhawatiran masyarakat akan penularan virus ketika bepergian pada beberapa tempat sehingga untuk memenuhi aktivitas tersebut masyarakat memerlukan adanya layanan transportasi online yang bisa melayani masyarakat namun tetap mematuhi protokol kesehatan guna memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Grab menjadi salah satu pilihan moda transportasi online. Sama halnya dengan Naik Ojek atau Naik Taksi! Bedanya "Grab" bisa dipesan melalui aplikasi Grab di smartphone (ponsel pintar) Android/iPhone, sehingga tidak perlu mendatangi pangkalan ojek atau menunggu taksi lewat, cukup pesan melalui aplikasi Grab.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Kendari dengan metode pengumpulan data accidental sampling menggunakan google form. Dalam menganalisis persepsi pelanggan menggunakan metode ImportancePerformance Analysis (IPA) bertujuan untuk mengetahui nilai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan lalu dilanjutkan pada metode Customer Satisfaction Index (CSI) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada analisis persepsi pelanggan terhadap tingkat kepuasan layanan transportasi pengiriman makanan online, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Persepsi pelanggan yang diperoleh menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI) adalah sebesar 80,43 % artinya pelanggan merasa "puas" atas kinerja pelayanan dari perusahaan penyedia layanan transportasi online berbasis aplikasi. Adapun atribut yang perlu dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan perusahaan Grab yang lebih optimal dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis diperoleh hasil diantaranya yaitu : Identitas driver sesuai dengan aplikasi, layanan operasional 24 jam, driver menjaga kebersihan alat transportasi baik itu motor atau mobil, driver memberikan kesan positif saat bertemu dengan pelanggan, driver menjaga jarak dan menggunakan masker saat bertemu pelanggan.

Keywords: Online
Transportation, Customer
Perception, Importance
Performance Analysis,
Customer Satisfaction
Index

Received, Juni 2022

Approved, Juli 2022

Published Agustus 2022

Author Correspondent:
³Siti Nurjanah Ahmad

Abstrack

fter the Covid-19 pandemic, people have returned to their normal activities but still adhere to the health protocols set by the government. One of the Ministry of Health provisions contained in the Permenkes states that areas that activate PSBB must carry out "transportation mode restrictions". One of the affected areas in Southeast Sulawesi Province is Kendari City, which makes people's activities limited, including in their daily needs, related to community concerns about virus transmission when traveling to several places so that to fulfill these activities, people need online transportation services that are available. can serve the community but still comply with health protocols to make it easier to meet their daily needs. Grab is one of the choices of online transportation modes. It's the same as taking an Ojek or Taxi! The difference is that "Grab" can be ordered through the Grab application on an Android/iPhone smartphone (smartphone), so there is no need to go to an ojek taxi stand or wait for a taxi to pass, just order through the Grab application.

This research was conducted in kendari city area with accidental sampling data collection method using google form. In analyzing customer perception using importance performance analysis (IPA) method aims to know the value of the level of conformity between the level of interest and satisfaction level and then proceeded to the Customer Satisfaction Index (CSI) method which aims to know the level of customer satisfaction thoroughly.

Based on the results of research that has been done on the analysis of customer perceptions of the level of satisfaction of online food delivery transportation services, the following conclusions are obtained: Customer perceptions obtained using the Customer Satisfaction Index (CSI) method are 80.43%, meaning that customers feel "satisfied" with service performance of application-based online transportation service providers. The attributes that need to be improved to improve the quality of Grab company services are more optimal using the Importance Performance Analysis method, the results obtained include: Driver identity according to the application, 24-hour operational service, drivers maintain the cleanliness of transportation equipment, be it motorbikes or cars, drivers provide positive impression when meeting with customers, drivers keep their distance and use masks when meeting customers..

1. Pendahuluan

Pasca Pandemi Covid-19 ini, membuat masyarakat kembali ke aktifitas seperti semula namun tetap menaati protokol kesesahatan yang di tetapkan oleh pemerintah. Salah satu ketentuan Kemenkes yang tertuang dalam Permenkes menyatakan wilayah yang mengaktifkan PSBB harus melakukan "pembatasan moda transportasi". Salah satu wilayah yang terkena dampak di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di Kota Kendari yang membuat aktifitas masyarakat menjadi terbatas diantaranya dalam kebutuhan sehari-hari, terkait kekhawatiran masyarakat akan penularan virus ketika bepergian pada beberapa tempat sehingga untuk memenuhi aktivitas

tersebut masyarakat memerlukan adanya layanan transportasi online yang bisa melayani masyarakat namun tetap mematuhi protokol kesehatan guna memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Grab menjadi salah satu pilihan moda transportasi online. Sama halnya dengan Naik Ojek atau Naik Taksi! Bedanya "Grab" bisa dipesan melalui aplikasi Grab di smartphone (ponsel pintar) Android/iPhone, sehingga tidak perlu mendatangi pangkalan ojek atau menunggu taksi lewat, cukup pesan melalui aplikasi Grab. Sehubungan dengan kondisi meningkatnya permintaan akan layanan transportasi online termasuk melalui aplikasi layanan Grab sehingga penulis merasakan perlunya dilakukan analisis persepsi terhadap kepuasan pelanggan.

Pengaruh kualitas pelayanan transportasi online GO-JEK terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa/i Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta. Rivaldi, Kadunci dan Sulistyowati (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia terhadap kepuasan pelanggan di kalangan mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta dengan jumlah responden sebanyak 82 orang mahasiswa yang di deskripsikan menurut jenis kelamin, program studi, semester, dan umur.

Penentu Brand Awareness pada aplikasi ojek online (Gojek). Sugiono, Suwitho dan Suhermin (2019). PT. Go-Jek merupakan salah satu transportasi berbasis online di Indonesia. Tujuan untuk menganalisis faktor penentu brand awareness go-jek dan bagaimana persepsi informan terhadap langkah-langkah go-jek dalam mempertahankan brand awareness. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif paradigma interpretif.

Kedua penelitian di atas belum dapat memberikan informasi mengenai persepsi pengguna terhadap pelayanan moda transportasi berbasis online. Melalui tulisan ini, permasalahan tersebut akan diidentifikasi dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) bertujuan untuk mengetahui nilai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan lalu dilanjutkan pada metode Customer Satisfaction Index (CSI) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh.

1.1. Pengertian Transportasi

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (subway) dan taksi. (Nasution (1996:50))

1.2. Unsur-Unsur Transportasi

Menurut Sukarto (2006: 93) terdapat lima unsur pokok transportasi yaitu:

- 1) Manusia, yang membutuhkan transportasi
- 2) Barang, yang diperlukan manusia
- 3) Kendaraan, sebagai sarana transportasi
- 4) Jalan, sebagai prasarana transportasi
- 5) Organisasi, sebagai pengelola transportasi

1.3. Transportasi Perkotaan

Pentingnya sarana transportasi dalam perkembangan dunia bersifat multidimensi. Sebagai contoh, salah satu fungsi transportasi adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para pembuat barang dengan pelanggannya (Khisty, 2005:1).

1.4. Peranan dan Permasalahan Transportasi Kota

Peranan transportasi dalam masalah perkotaan turut menentukan bentuk tata kota yang diinginkan dengan menggabungkan beberapa strategi yang menyangkut transportasi. Salah satunya adalah membuat kota-kota lebih rapat, dengan demikian mengurangi kebutuhan perjalanan dengan angkutan umum macam apapun; contoh lainnya adalah membuat sistem angkutan lebih efektif; yang ketiga adalah membatasi penggunaan mobil pribadi (Oglesby, 1993).

1.5. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/ item dengan skor total variabel. Cara mengukur validitas konstruk yaitu dengan mencari korelasi antara masing – masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi product moment, sebagai berikut:

$$r = \frac{(\sum_{i=1}^N Xi Yi) - (\sum_{i=1}^N Xi) (\sum_{i=1}^N Yi)}{\sqrt{(N \sum_{i=1}^N Xi^2 - (\sum_{i=1}^N Xi)^2)(N \sum_{i=1}^N Yi^2 - (\sum_{i=1}^N Yi)^2)}}$$

dimana

- r : koefisien korelasi product moment
- X : skor tiap pertanyaan/ item
- Y : skor total
- N : jumlah responden

1.6. Uji Reliabilitas

Cara mencari reliabilitas untuk keseluruhan item adalah dengan mengkoreksi angka korelasi yang diperoleh menggunakan rumus Spearman Brown :

$$r_{tot} = \frac{2 (r_{tt})}{1 + r_{tt}}$$

Dimana

- r_{tot} : angka reliabilitas keseluruhan item
- r_{tt} : angka reliabilitas belahan pertama dan kedua

1.7. Metode Customer Satisfaction Index

CSI digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung secara menyeluruh dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk/jasa. CSI merupakan indeks untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut yang diukur.

No	Nilai Indeks CSI	Kriteria CSI
1	0,81-1,00	Sangat Puas
2	0,66-0,80	Puas
3	0,51-0,65	Cukup Puas
4	0,35-0,50	Kurang Puas
5	0,00-0,34	Tidak Puas

1.8. SPSS

SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran dan lain-lain. SPSS asli manual (Nie, Bent & Hull, 1970)

2. Metode Penelitian

2.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2022.

Gambar 7. Peta Wilayah Kota Kendari

2.3. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner metode tertutup, dimana kemungkinan pilihan jawaban penilaian menurut pernyataan sudah ditentukan terlebih dahulu dalam beberapa tingkat dan responden tidak diberikan alternatif jawaban. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian.

2.4. Penentuan Jumlah Sampel

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel dilakukan sebuah sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasi.

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow, hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tidak terhitung. Berikut rumus Lameshow yaitu:

$$n = \frac{z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P)}{d^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

z = skor z pada kepercayaan 95 % = 1,96

p = maksimal estimasi = 0,5

d = alpha (0,10) atau sampling error = 10 %

Melalui rumus di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P)}{0,1^2} \\ &= \frac{1,962 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{0,01} \\ &= \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01} \end{aligned}$$

n = 96,04 = 100 Responden.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Uji Validitas

Pada perhitungan Uji validitas ini menggunakan bantuan program aplikasi SPSS versi 16.0 dengan melihat hasil output dari product moment, hasil dari pengujian yang didapatkan nilai lebih besar dari pada nilai untuk semua atribut. Misalnya sebagai contoh pada atribut 1 pada data kepuasan nilai 0,281 lebih besar dari nilai 0,195 sehingga ini berarti atribut-atribut yang terdapat pada kuesioner semuanya telah dinyatakan valid atau sah dan kuesioner tersebut dapat digunakan untuk tahap pengujian berikutnya.

3.2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas syarat penting lain yang juga diperlukan pada penelitian yaitu kereliabilitasan suatu data. Teknik uji reliabilitas yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *software SPSS 16.0 for windows*.

Hasil dari perhitungan *r Cronbach's Alpha* pada *software SPSS 16.0 for windows* dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Cronbach's Alpha pada uji reliabilitas skor kepentingan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.966	27

Tabel 2. Cronbach's Alpha pada uji reliabilitas skor kepuasan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.955	.955	27

Nilai kedua *Cronbach's Alpha* dinyatakan reliabel karena kedua nilai koefisien reliabilitas $\geq 0,6$. Dan bisa dipakai untuk pengujian dengan metode *Importance and Performance Analysis (IPA)* dan *Customer Satisfaction Index (CSI)*.

3.3. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diteliti pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia dan pekerjaan.

a) Jenis Kelamin

Tabel 3. Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Responden)
Laki-Laki	55
Perempuan	45
Total	100

b) Usia

Gambar 3. Jumlah Responden Menurut Usia

c) Pekerjaan

Gambar 4. Jumlah Responden Menurut Pekerjaan

3.4. Tingkat Kesesuaian

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja perusahaan dengan skor kepentingan perusahaan. Dimana tingkat kesesuaian digunakan untuk menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor kinerja yang diukur. Dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian yang nantinya untuk menentukan apakah perusahaan itu melakukan tindakan atau mempertahankan dari atribut pelayanannya, selain itu tingkat kesesuaian juga menentukan atribut mana yang menjadi prioritas untuk peningkatan dari faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

a) Menghitung skor kepuasan dan skor kepentingan

Kepuasan Atribut 1 = 5+4+5+5+...+3 = 383

Kepentingan Atribut 1 = 5+4+5+5+...+3 = 421

b) Menghitung tingkat kesesuaian

Tingkat kesesuaian atribut 1 = (skor kepuasan atribut 1 : skor kepentingan atribut 1) x 100%
 = (383 : 421) x 100%
 = 90,84 %

Rata-rata tingkat kesesuaian

= (Jumlah skor tingkat kesesuaian) : 27
 = (90,84 +92,52+88,86+...+92,17) : 27
 = 92,59 %

Berdasarkan hitungan di atas yaitu antara tingkat kepuasan pelayanan Grab dengan tingkat kepentingan atribut-atribut kepuasan, maka dibuat suatu penilaian khusus yang menjadi dasar untuk mempertahankan prestasi pelayanan yang baik atau harus melakukan perbaikan terhadap layanan yang sudah ada. Batas dari pengambilan keputusan yaitu sebesar 92.59 % ≈ 93 % dengan cara menggunakan tolak ukur yaitu nilai rata-rata tingkat kesesuaian atribut pertanyaan.

3.5. Rata-Rata Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan

Sebelum menentukan nilai kepentingan dan nilai kepuasan konsumen ke dalam diagram kartesius terlebih dahulu mencari rata-rata dari tiap atribut dari nilai kepentingan dan nilai kepuasan konsumen. Contoh perhitungan untuk mencari rata-rata nilai atribut 1 :

Rata-rata kepentingan: $\bar{Y} =$

$$\frac{\sum Yi}{n} = \frac{5 + 4 + 5 + 5 \dots \dots +5}{100} = 4.26$$

Rata-rata kepuasan : $\bar{X} =$

$$\frac{\sum xi}{n} = \frac{3 + 5 + 3 + 4 \dots \dots +3}{100} = 3.87$$

3.6. Diagram Kartesius

Untuk menentukan perpotongan dari dua buah garis yang tegak lurus (\bar{X}) dan (\bar{Y}) sebagai pembagian daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X}1 = \frac{\sum_{i=1}^n X}{K} = \frac{108.5}{27} = 4.02 \text{ dan } \bar{Y}1 = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{Y}}{K} = \frac{117.5}{27} = 4.34$$

1) Kuadran I

Kuadran I adalah Prioritas Utama dimana atribut - atribut yang terplotting ke dalam kuadran ini harus mendapatkan perhatian lebih atau harus diperbaiki. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelanggan merasakan ketidakpuasan terhadap atribut tersebut atau dimensi layanan yang telah diberikan atau tingkat kepuasan yang di dapatkan masih jauh berada di bawah tingkat kepentingan, sehingga perlu adanya perbaikan pada atribut tersebut perlu diprioritaskan. Atribut-atribut tersebut antara lain atribut pertanyaan nomor 3, atribut pertanyaan nomor 9, atribut pertanyaan nomor 17, atribut pertanyaan nomor 26 dan atribut pertanyaan nomor 25. Karena atribut tersebut dianggap sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan karena menunjukkan unsur jasa pokok namun dari pihak Grab belum melaksanakannya sesuai harapan dari para konsumen, sehingga pelanggan kurang puas. Sebaiknya dari pihak Grab melakukan perbaikan pada atribut atribut pada kuadran ini agar pelanggan Grab bisa merasa puas dan mengurangi rasa kecewa dari pelanggan.

2) Kuadran II

Kuadran II adalah "Pertahankan Prestasi" dimana pada kuadran ini memiliki tingkat skor yang paling tinggi baik dari segi tingkat kepentingan pelanggan dan tingkat kinerjanya, sehingga atribut yang berada pada kuadran II dapat dikatakan aman dan harus dipertahankan kinerjanya. Atribut yang di *plotting* ke dalam kuadran ini antara lain atribut pertanyaan nomor 4, 5, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24 dan 27.

3) Kuadran III

Kuadran III adalah "Prioritas Rendah", dimana atribut ini dianggap kurang penting pengaruhnya bagi pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Bagi pihak Grab sebaiknya perlu dipertimbangkan lagi pada atribut ini karena atribut yang masuk pada kuadran ini dianggap kurang penting dan kurang memuaskan bagi pelanggan Grab. Atribut yang di *plotting* ke dalam kuadran ini antara lain atribut pertanyaan nomor 1, 2, 8, 10, 14, 16, 20, 21 dan 23.

4) Kuadran IV

Kuadran IV adalah "Berlebihan", ini menunjukkan bahwa atribut pada kuadran ini dinilai memiliki tingkat kepentingan yang rendah namun tingkat kinerja yang diberikan tinggi. Dianggap kurang penting tetapi pelayanan yang diberikan sangat memuaskan pelanggan Grab, atribut yang

terploting dalam kuadran ini adalah atribut nomor 6.

3.7. Analisis GAP

Gap yang dimaksud dalam analisa data penelitian ini adalah selisih antara kepuasan pelanggan dengan kepentingan pelanggan Grab. Nilai kepuasan dan kepentingan didapatkan dari nilai rata-rata setiap variabel.

Diketahui bahwa selisih antara kepuasan pelanggan dan kepentingan pelanggan layanan transportasi online Grab pada kuadran I semua bernilai negatif. Ini berarti kepuasan pelanggan yang diwakili pada kuadran I di atas semuanya masih berada di bawah tingkat kepentingan pelanggan. Sedangkan besar kecilnya skor kesenjangan dilihat dari selisih antara kepuasan pelanggan dengan tingkat kepentingan pelanggan Grab. Semakin besar skor kesenjangan maka variabel atau dimensi tersebut semakin diprioritaskan untuk diperbaiki.

3.8. Customer Satisfaction Index (CSI)

Perhitungan CSI diperoleh dari nilai rata-rata tingkat kepentingan (MIS) dan nilai rata-rata tingkat kepuasan (MSS) kinerja dari masing bobot. Contoh perhitungan untuk atribut 1 sebagai berikut :

- 1) Rata – rata kepentingan

$$Y = \frac{\sum Yi}{n} = \frac{5+4+5+5+\dots+5}{100} = 4.26$$

- 2) $WF\% = \frac{MISi}{\sum_{i=1}^p MISi} = 3.64$

- 3) Rata-rata kepuasan

$$\bar{X} = \frac{\sum xi}{n} = \frac{3+5+3+4+\dots+3}{100} = 3.87$$

$$WS = WF\% \times \bar{X} = 3.64 \times 3.87 = 14.07$$

Indeks Kepuasan Pelanggan = (Total WS : Skala Maksimum) x 100% = (402.17 : 5) x 100% = 80.43 %. Analisis kepuasan konsumen secara keseluruhan dilakukan dengan menghitung nilai *Customer Satisfaction Index* (CSI). Nilai CSI diperoleh dengan membagi *Weighted Average* (Penjumlahan seluruh *Weighted Score*) dengan skala maksimum (skala lima) yang digunakan dalam penelitian ini. Skala kepuasan konsumen yang umum dipakai dalam interpretasi indeks adalah skala 0 sampai skala 1. Berdasarkan dari hitungan indeks kepuasan pelanggan, nilai CSI layanan transportasi online berbasis aplikasi Grab diperoleh skor sebesar 80.43 % yang berada pada rentang 66 – 80 dengan didukung dari atribut-atribut pada kuadran II dan kuadran IV artinya kepuasan pelanggan layanan transportasi online berbasis aplikasi Grab secara keseluruhan yang dilihat berdasarkan kinerja dan kepentingan atribut-atribut berada pada kriteria “puas”.

3.9. Analisis Atribut Yang Perlu Dilakukan Perbaikan

Pihak perusahaan Grab harus bisa lebih meningkatkan pelayanan baik dari driver maupun aplikasi pada taraf “sangat puas” yang diindikasikan dengan nilai CSI yang mendekati angka 100% yang akan jauh lebih baik sehingga dapat mempertahankan dan menarik pelanggan, dimana pelanggan benar-benar merasakan kinerja atribut-atribut dari perusahaan Grab sama dengan tingkat kepentingan yang mereka tetapkan. Akan tetapi pihak perusahaan Grab harus tetap meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada atribut yang kinerjanya kurang memuaskan yaitu:

- 1) Identitas driver sesuai dengan aplikasi, layanan operasional 24 jam, identitas driver sangat penting bagi pelanggan selain untuk menghindari tingkat kejahatan juga memudahkan pelanggan dalam mengenali kendaraan yang dipesan pada aplikasi, contoh yang sering terjadi adalah plat nomor kendaraan yang tertera diaplikasi berbeda dengan yang datang untuk menjemput.
- 2) Driver memberikan kesan positif saat bertemu dengan pelanggan, bagi pelanggan kesan positif adalah hal yang cukup penting dan sangat berpengaruh untuk kemauan pelanggan dalam menggunakan layanan transportasi Online kedepannya, ketika mendapat kesan positif akan menimbulkan rasa yang kurang puas.

- 3) Driver menjaga jarak dan menggunakan masker saat bertemu pelanggan sangat penting bagi driver untuk menggunakan masker pada saat menjemput konsumen mengingat kebanyakan pelanggan masih takut akan wabah Covid-19 yang telah terjadi di Indonesia dan terkhusus di Kendari
- 4) Driver menjaga kebersihan alat transportasi baik itu motor atau mobil, kebersihan juga tak luput dari perhatian pelanggan karena mempengaruhi kenyamanan pelanggan dalam menggunakan layanan transportasi online.

Pelaksanaan upaya untuk perbaikan harus dievaluasi dan disosialisasikan kepada pihak driver karena pelayanan dari pihak driver menjadi hal utama dalam penilaian pelanggan agar pihak driver lebih meningkatkan pelayanan sehingga kepuasan pelanggan benar-benar terpenuhi.

4. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada analisis persepsi pengguna terhadap pelayanan moda transportasi berbasis online pada pasca pandemi, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
- 2) Persepsi pelanggan yang diperoleh menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI) terhadap tingkat kepuasan layanan transportasi pengiriman makanan online berbasis aplikasi Grab adalah sebesar 80.43 % artinya pelanggan merasa "puas" atas kinerja pelayanan dari perusahaan penyedia layanan transportasi online berbasis aplikasi Grab.
- 3) Adapun atribut yang perlu dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan perusahaan Grab yang lebih optimal dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis yang diperoleh setelah melakukan perhitungan nilai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang kemudian dilakukan plotting dengan menggunakan diagram kartesius sehingga diperoleh hasil diantaranya yaitu: Identitas driver sesuai dengan aplikasi, layanan operasional 24 jam, driver menjaga kebersihan alat transportasi baik itu motor atau mobil, driver memberikan kesan positif saat bertemu dengan pelanggan, driver menjaga jarak dan menggunakan masker saat bertemu pelanggan.

Referensi

- [1] Annor, F. F. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Ojek Online (Go-Jek) Di Yogyakarta*.
- [2] Budiman Soamole, Parada A. E. S. *Analisis persepsi penumpang terhadap kualitas pelayanan angkutan laut di pelabuhan regional Sanana Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara*. (2017)
- [3] Khisty, C. J., & Lall, B. K. (2005). *Dasar-dasar rekayasa transportasi*. Erlangga, Jakarta.
- [4] Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2007. *Marketing Management 12* Pearson Education, Inc. Jakarta: Prectice hal Kotler, P. (2000). *Marketing Management, Nineth Edition*.
- [5] M. Nurakhmad A.L.D *Tingkat kepuasan konsumen berdasarkan persepsi pengguna pelayanan terminal peti kemas Kendari*. (2014). *Jurnal Stabilita* Vol. 2 No. 1 Januari 2014
- [6] Muis Abdul, Aziz Fathoni, and Maria Magdalena Minarsih. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen terhadap Pengguna Transportasi Go-Jek di Semarang*. *Journal of Management* 4.4 (2018).
- [7] Nie, Norman H., and D. H. Bent. "HULL c.: SPSS: Statistical Package, for the Social Sciences." (1970).
- [8] Oktaviani Riandiatmi & Basuki T.J. *Persepsi pengguna terhadap angkutan online di kota Bandung*. (2018). *Jurnal Transportasi*. Vol. 18 No. 3 Desember 2018: 153-160

-
- [9] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Service quality: a multi-item scale for measuring consumer perceptions of quality. *Journal of Retailing*, 64, 13-40.
- [10] Rivaldi, Kadunci & Sulistyowati. Pengaruh kualitas pelayanan transportasi online GO-JEK terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa/i Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta. (2016). *Epigram*. Vol. 13 No. 2 Oktober 2016
- [11] Steven Gunawan. Persepsi konsumen atas layanan Grab Car di Surabaya. (2017). *AGORA* Vol. 5, No: 3, (2017)
- [12] Sugiono, Suwitho dan Suhermin. Penentu Brand Awareness pada aplikasi ojek online (Gojek). (2019). *Jurnal Magister Manajemen Unram*. Vol. 8, No 3. September 2019, 280
- [13] Syukriyan A. S., Ni Gusti Ayu S. D. & Putu Agus W. S. Faktor kepuasan wisatawan pengguna transportasi laut dari Bali ke Gili Trawangan. (2018) *Jurnal IPTA*. Vol. 6 No. 2, 2018
- [14] Supranto, J. (1997). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelayanan*. Jakarta: PT. Tenata Cipta.
- [15] Supranto, J. (1997). Mei. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan termasuk Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja*.
- [16] Sugiyono, P. D. (2010). *Metode penelitian pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*.
- [17] Sugiyono, H. (2016). *Metode kualitatif dan kuantitatif*. Cetakan ke-23. Alfabeta, Bandung.
- [18] Tamin, O. Z. (2000). *Perencanaan dan pemodelan transportasi*. Penerbit ITB.
- [19] Tjiptono, F. (2001). *Demensi dan Prinsip Kualitas Pelayanan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [20] Yoga Mardianto, Retno I. R, & Andi R. P. K. Analisis pengaruh layanan terhadap kepuasan pelanggan menggunakan metode servqual (Studi kasus GO-JEK kota Malang). (2019). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. Vol. 3, No. 1, Januari 2019, hlm. 603-612